

Yanvar, 2026-yil

XALIQ QOSIQLARINDA “WATAN” MÁNISIN BILDIRIWSHI SÓZLERDİN
JUMSALIWI

Jalǵasbaeva Gúlzada

QMU, Lingvistika (qaraqalpaq tili) qánigeligi magistrantı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18231278>

Annotaciya. Bul maqalada qaraqalpaq xalıq qosıqlarında “Watan” mánisin bildiriwshi sózlerdın jumsalıwı sóz etiledi.

Gilt sózler: Watan, mádeniyat, lingvokultralogiya, til, jurt, el, elat, jurt, tuwılǵan jer.

ВЫРАЖЕНИЕ СЛОВА «РОДИНА» В НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ

Аннотация. В данной статье рассматривается значение слов, обозначающих «Родину», в каракалпакских народных песнях.

Ключевые слова: Родина, культура, лингвистика, лингвокультура, язык, страна, народ, родная земля.

EXPRESSION OF THE WORD "HOMELAND" IN FOLK SONGS

Abstract. This article discusses the expression of words meaning "Homeland" in Karakalpak folk songs.

Keywords: Homeland, culture, linguistics, linguo-culture, language, country, people, native land.

Watan-jámıyettın social ruwxıy buwını. Hár bir insannın tuwılıp ósken jeri, jurtı, mákánı, mámleketi, ásirler dawamında saqlanıp kiyatırǵan xalıqqa tiyisli aymaq, onın tábiyatı, xalqı, ózine tán rawajlanıwı, mádeniyatı, tili, úrp-ádet dástúrleriniń toplamı. Watan atańday ullı, ana Watan sózleri de xalımız arasında biykarǵa qollanılmadı. İnsan óz tuwılıp ósken makánın óz anasında, óz atasında jaqsı kóredi, húrmetleydi, kewil tórinde ózgeshe sezim menen tilge aladı. Bul álbette hár bir xalıqtın óz mádeniyatınan, mentalitetinen, kóz qaralarınan kelip shıǵadı.

Qaraqalpaq xalqında náresteniń besikte jatqan dáwirinen baslap hám anasınıń qushaǵında mehir-muhabbatqa bólenip ósedi. Hátte, perzent tuwılǵan waqtınan baslap el-xalqımızǵa belgili, Watanǵa xızmet etkendey perzent bolǵaysań!-degen jaqsı tilekler kishkeneligimizden qulaǵımızǵa sıńıp qalǵan túsiniń esaplanadı.

Álbette, bul eki awız tilekte de Watannın rawajlanıwı, gúllep jasnawı, tuwılǵan jerdın iygiliǵı ushın ideyaları alǵa súrilip, kishkene balalardıń da sanasına quyıladı hám sol sebepten bolsa kerek, qaraqalpaq shayır, jazıwshılarınıń arasında óz Watanın jırlap shıǵarma jazbaǵan shayır-jazıwshı derlik joq desek aljaspaǵan bolamız.

Watan súyiwshilik ideyası qaraqalpaq awızeki ádebiyatında da ásirler dawamında jırlanıp, ata-balalarımızdan miyras bolıp kelmekte. Jumısımızda qaraqalpaq xalıq qosıqlarında Watan sóziniń jumsalıw jaǵdayların hám Watan mánisinde jumsalıwshı sózlerdın analizin kórip shıǵamız.

Jurt:

Úyimde jatqanıń anam besigi,

Jaman eken **qayın jurttın** esigi.

Qızda bolsam ulday kórgen jan anam,

Jat ellerde kemlik kórip jılayman (Sálem qosıǵı, 140-b).

Yanvar, 2026-yil

Qaraqalpaq xalqında óz jurtı, qayın jurtı, óz eli, jat jurıt, jat el degen atamalar qalıpleken.

Bul atamalar tiykarınan erli-zayıplarğa qollanıladı. Bul dástúr qızlardıń háwjar qosıqlarında ónimli qollanıladı:

Sıldır-sıldır qamısqa,

Sırğam túti yar-yar,

Sır bilmegen **jat elge**,

Apam tústi yar-yar (Háwjar, 121-b).

Qamıstıń basları lekin qattıma?

Biziń yarlar torı jorgásın sattıma?

Satsa satsın torı jorgásın qádirli,

O jurtlardan bizden jaqsı taptı ma? (-bet).

Al, bul mısalda basqa jurıt, basqa el mánisinde jumsalğan. Qaraqalpaq tilinde ayırım atlıq sózlerge ol sóziniń qosılıwı arqalı basqa, ózge, jat mánilerin bildiriwshi sózler payda boladı.

Máselen: o dünya, o jurıt htb. Sonday-aq ayırım mısallarda jat, bóten sózleriniń jumsalıwında kóriwimizge boladı:

Otırsań **bóten jurıtqa** etip talap,

Oń bolğay talabıń quday qalap (Qutlı bolsın toylarınız, 28-b).

Jańadan dúkan qazdırğan,

Aqılın **jurttan** ozdırğan,

Jılıslağan jorgaday,

Qızlar salğan sırğaday,

Nájim maqsım qaynağan,

Oğan berin bir sálem (Aytımal, 29-bet).

Bul keltirilgen mısıl joqarıdağı sıpatlamalardıń heshqayısına jaqın kelmeydi, sebebi jurıt sózi bul qatarda awıspalı mánide jumsalğan yaǵnıy aqıllı adamnıń aqılınıń dárejesin bársheden joqarı ekenligin bildiriw ushın jurıt sózi qollanılgan.

Awıl:

Awıl alıs bir shalğay,

Jete almadıq jayawlay (Juwap aytısları, 95-b).

Joqarıdağı mısalda insannıń Watanğa bolğan saǵınıshı, muhabbatı sáwlelengen. Hár bir insan óz tuwılğan jerinen alıslasa yáki sapar shegip ketse óz awılına jetkenshe asıǵadı. Qosıq qatarında, óz Watanına hátte jayawlap barıwǵa da tayyar adamnıń portreti ashıp beriledi.

Biziń **awıl** qawında,

Neń bar biziń **awılda**,

Awırǵanda kelmediń,

Sawımda ket sadaǵa (Juwap aytıs, 120-b).

Bul mısalda awıl sózi menen qatarlasa mádeniyat, húrmet-izzet sáwlelengen sebebi xalqımızda awırǵannan xabar alıw, onıń jaǵdayın bilip turıw hám kewlin sorap kóriwge barıw dástúrleri sıylasıq mánisinde qalıplesken. Al, joqarıdağı mısalda awırǵanımda halımnan xabar almadıń, sawımda awılǵa kelme dep qapalı adamnıń tilinen ayılǵan qatarlar esaplanadı.

Mádeniy belgilerdiń biri bolğan aman-esenlik sorasıw dástúri xalıq qosıqlarında awıl sózi qatnasıwı menen tómendegishe qollanıladı:

Jıǵıldı japtıń kópiri,
Keldi sózdiń náwpiri,
Aman-esen júrseń be?
Usı **awıl**diń shofyori? (Juwap aytısları, 92-b).

El:

Quday urıp kewil burǵan shıǵarsań,
Meniń jan apamdı urǵan shıǵarsań,
Basqaǵa kóz salıp júrgen shıǵarsań,
El-xalıqqa shermende bolǵan jezdejan (Jezdejan, aytıs, 84-b).

Joqarıdaǵı mısalda “el” hám “xalıq” sózleri bir mánisti bildirse de qatarlasıp jumsalǵan.

Bunday jaǵdaylar tilimizde stillik kórkemlikti támiynlew ushın jumsaladı yaǵnıy elge shermende bolǵan jezdejan yáki xalıqqa shermende bolǵan jezdejan formasında qollanǵannan el-xalıqqa shermende bolǵan jezdejan dep qollanıw anaǵurlım intonaciyası da, kórkemligi, tásirsheńligi de joqarı hám jigittiń óz yarınıń kózine shóp salıp, qızdıń apasın urıp jurtqa kúlki bolıwı unamsız mánide jumsalǵan.

Janım ellerimnen adam kelmeydi (Albom qosıqları, 140-b).

Saw bolsam kórermen **aman ellerdi**.

Bizler hám shıǵıp ek **elden ayrılıp**,

Qar jawǵanda kelme yarım iz qalar,

Izdi kórip **el arası** sóz bolar (Albom qosıqları, 140-b).

Joqarıdaǵı mısalda sálemnama qosıqları analizge tartılǵan hám bul qatarlarda tuwılǵan jerge saǵınısh ideyaları el sózi arqalı sáwlelenedi. Qaraqalpaq xalqı erte dáwirlerde kúnlikshilik etip, alıs jerlerge jumıs islew ushın ketetuǵın bolǵan. Bul qatarlarda tek tuwılǵan mákánin ǵana saǵınıw emes, shańaraǵın, tuwǵan-tuwısqanların, jora-joldasların, dosların, awıl xalqına degen saǵınısh sezimleri sezilip tur.

Aytıp barıń Ukrainanıń biyine,

Shıraǵımdı jibersin **tuwǵan eline** (Sálem, 141-b).

Náwpir jayda qaldı meniń **elatum**,

Sırıq salıp bólip alǵan kól atım (Xosh bol, 144-b).

Joqarıdaǵı mısallardıń ekewinde de, tuwılǵan jerge bolǵan saǵınısh sezimleri ayqın sezilip tur. Birinshi mısalda tuwılǵan el, tuwılǵan jer sıyaqlı kelbetlik feyil menen el sóziniń dizbeklesiwi arqalı Watan mánisin ańlatıp qollanıǵan. Al, ekinshi mısalda bolsa, el+at eki sózdiń dizbeklesiwi arqalı elat sózi jasalǵan. Túsindirme sózlikte awıl, xalıq, jurt, territoriya degen mánilerdi ańlatılıwı kórsetilgen¹.

Júriń qızlar qaytqan jaqsı,

Erte **elge jetken** jaqsı,

Onı aytqan mollalardan,

Jorǵa, júrmel, eshek jaqsı (Juwap aytıları, 91-b).

Bul mısalda “elge jetiw” sózin koncept sıpatında qaray alamız, ózge elden, jat elden óziniń tuwılǵan makánına tezirek, erterek qaytıwdı abzal kórip, mádeniy etalondı bayqawımızǵa boladı.

Xalqımızda “Esiń barda elińdi tap” degen naqılǵa sáykes keledi.

¹ Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózligi, Qaraqalpaqstan, Nókis, 1984, 104-b.

El ishinde erler bar,

El qádirin el bilmes (Juwap aytısları, 94-b).

Joqarıdağı mısaldıń birinshi qatarındağı el ishine sóz dizbegi xalıq arasında mánisinde jumsalǵan. Al, ekinshi qatardağı el qádirin el bilmes ideoması qollanılǵan. Bul qatar arqalı insan ózi jasap atırǵan jerdiń qádirin elde júrip sezinbeydi yaki basqa elge barıp, músápirlik dárti basına túsken adam ǵana óz tuwılǵan eliniń qádirine jetedi degen mánini uǵıwımızǵa boladı. Bul qatar qaraqalpaq xalıq naqıl-maqallarındağı mázi usı naqılǵa uqsas keledi:

Eldiń qádirin patsha bilmes,

Jurttan-jurtqa aspaǵansha,

Jaqsı yardıń qádirin bilmes,

Bir jamanǵa túspegenshe.

Watan:

Armiyada júrmen aman,

Alǵa qaray qoydım qádem,

Watan qorǵap óskenime,

Sheksiz mende quwanaman (Sálem xat, 131-b).

Watandı qorǵaw, Watan aldındağı parızın orınlaw ushın jigitle xalıq tilinde “armiya” yaǵnıy áskeriy kalonnaǵa jiberiledi. Armiyadağı jigittiń awılın qorǵap atırǵanına maqtanış hám quwanış sezimlerin ashıp bergem sálem xat qosıǵı.

Joqarıda kórsetilgenindey el, elat, awıl, jurt, Watan sózlerinen tısqarı mákan sózi de xalıq qosıqlarında ayırım qatarlarda kózge taslanadı:

Náwpir jay degeniń ájayıp jay edi,

At otıǵa urıqları say edi,

Kúndegi kórgenim ullı toy edi,

Mákanım Náwpir jay qaldıń bizlerden (Xosh bol, 143-b).

Kegeyli boyında **tuwdım da óstim**,

Shortanbay boyında qıyalar kóshtim (Xalqabadtı saǵındım, 157-b).

Bul mısalda tuwılıw, ósiw feyil sózleri dizbeklese qatar qollanılıp, Kegeyli kanalı boyında tuwılıp, ósip, jasaǵanın kórsetip tur.

Juwmaqlap aytqanda, Watan mánisinde jumsalatuǵın sózlerdiń xalıq qosıqlarında tuwılǵan jerge saǵınısh, muhabbatı hám óz elinen ayırılıw sezimleri júdá basım ekenligin bayqaladı. Bunıń tiykarǵı sebebi de, elimiz jawgershilikke kóp ushıraǵanı, baspashılar elin basıp alıp, basqa mákanǵa kóshiwge májbúr bolıwı hám onnan tısqarı shet ellerge óz elin taslap jumıs islewge sapar shegiwi esaplanadı. Sózimizdiń dáliylı retinde tómendegi qatarlardı kórsek boladı:

Kishkentayım Saatdiyn,

Túsedı eske toy-jıyın,

El saǵınbaq júdá qıyın,

Eldi kórer kúnler barmeken (Albom, 159-b).

Bul qatarda bala-shaǵası menen óz eline jete almay júrgen, elin saǵınıp, saǵınısh otına janıp, eline qaytıw úmitinde júrgen adamdı kóz aldımızǵa keltiremiz. Watan saǵınıshı, Watanǵa bolǵan muhabbat hár bir insanniń júreginiń tórinde saqlanatuǵın sezim esaplanadı.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Yanvar, 2026-yil

Paydalanilgan ádebiyatlar:

1. Abdinazimov Sh, Tolibaev X. Lingvokultralogiya, Nókis, Qaraqalpaqstan, 2020.
2. Асколдов С.А. Концепт и слова, (Сборники русская речь макалалар топламында) Ленинград, 1928.
3. Ю. С. Степанов. Константы: словарь русской культуры, Москва, 1997.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH